

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)

Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Joko Sunaryo¹, SasmitaRusnaini², Teta Wismar³,
Deni Handani⁴, Mitha Berlian⁵,

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, Email : jokosunaryo21@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, Email : sasmitarusnaini@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, Email : tetawismar@gmail.com

⁴STIA Setih Setio Muara Bungo, Email : denihandani91@gmail.com

⁵STIA Setih Setio Muara Bungo, Email : mithaberlian787@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 28 Oktober 2020

Diterima: 05 Desember 2020

Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

Role of PAPM, Women's Savings and Loans Community Welfare.

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still limited funds for activities (SPP); lack of public awareness (SPP group) in the use of funds (SPP) for Women's Savings and Loans to improve the welfare of people in rural areas; Inadequate facilities and infrastructure to support work in the office.

The purpose of this study was to determine the role, obstacles and efforts in the implementation of community empowerment trust management in Asam Jujuhan District, Dharmasraya Regency in order to improve community welfare through SPP activities. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, the population is all employees and officers of the Community Empowerment Trust Management (PAPM) as well as the Women's Savings and Loans group and the sample in this study was 14 (fourteen) people, with purposive sampling technique.

Based on the results of the research shows that the role of PAPM Asam Jujuhan, in order to improve community welfare through SPP activities, namely bringing capital closer to the community, especially the poor, productive potential with an easy, cheap and leading credit system, forming community capital, guiding people to get to know and understand more economic and capital principles, providing loan services without collateral, and entering into cooperation with third parties and other legitimate businesses. In implementing the role of Acid Jujuhan PAPM, through SPP activities. constrained by the insufficient funds available to provide loans to each SPP group, sometimes the money channeled by the Activity Management Unit (UPK) to the Women's Savings and Loans (SPP) group is not used on target.

Keywords: Role of PAPM, Women's Savings and Loans Community Welfare.

Kata kunci:

Peran PAPM, Simpan Pinjam Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat.

Corresponding Author:

Joko Sunaryo, *E-mail:*
jokosunaryo21@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.4400200](https://doi.org/10.5281/zenodo.4400200)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena masih terbatasnya dana untuk kegiatan (SPP); kurangnya kesadaran masyarakat (kelompok SPP) dalam penggunaan dana (SPP) Simpan Pinjam Perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; Sarana dan Prasarana yang belum memadai sebagai penunjang pekerjaan di kantor.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pengelola amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan SPP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, populasi yaitu seluruh pegawai dan petugas kelembagaan Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) serta masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan teknik *Purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PAPM Asam Jujuhan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan SPP yaitu mendekati modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah, membentuk modal masyarakat, membimbing masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan, memberi pelayanan pinjaman tanpa agunan, dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha lain yang sah. Dalam pelaksanaan peran PAPM Asam Jujuhan, melalui kegiatan SPP. terkendala oleh dana yang ada tidak mencukupi untuk diberikan pinjaman pada setiap kelompok SPP, terkadang uang yang disalurkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ke kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak digunakan tepat sasaran, serta sarana dan prasarana yang ada belum memadai, akibatnya pekerjaan sering terganggu dan tertunda, mengatasi terkait dengan kendala tersebut diupayakan yaitu UPK PAPM melakukan perguliran dana dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sosialisasi untuk seluruh kelompok SPP yang ada di Jorong dan Nagari, menggunakan kantor *bamus* yang tidak dipakai sampai dengan dapat membuat gedung sendiri, serta mencari *spot* jaringan internet yang memadai dengan pergi ketempat dataran tinggi.

Kata Kunci : *Peran PAPM, Simpan Pinjam Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat.*

1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan yang terjadi pada semua negara termasuk di Indonesia semakin meningkat sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 kondisi tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya lapangan pekerjaan, serta bertambahnya jumlah pengangguran hal ini membuat Indonesia semakin terpuruk, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala sektor seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan dan keamanan.

Pembangunan nasional dapat ditunjukkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui program pemerintah antara lain program keluarga berencana, program pengucuran dana dan program pendidikan. Adanya berbagai program pembangunan masyarakat diharapkan bertujuan untuk melakukan berbagai program yang diberikan pemerintah sebagai penanggulangan angka kemiskinan dan pengaguran.

Dalam rangka penagulangan kemiskinan, maka sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia memiliki program nasional yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan merupakan program pemerintah yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan maka Menteri Koordinator kesejahteraan rakyat menerbitkan surat Nomor 817/ Menkokesra/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal pembentukan badan hukum Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diantaranya badan hukum yang dibentuk yaitu : 1) koperasi, 2) Perkumpulan badan hukum, 3) Perseroan terbatas. Untuk di kabupaten Dharmasraya program PNPM diganti dengan penyebutan Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM).

PAPM adalah sebuah lembaga lintas desa atau kelurahan yang dibentuk secara suka rela atas dasar kesepakatan Nagari di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, dengan maksud untuk melindungi serta melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari aset atau dana yang digulirkan, Sumber Daya Masyarakat (SDM), serta kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan aset produktif dan sumber daya alam serta program atau proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar nagari.

PAPM memiliki tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat nagari.¹ Di sisi lain PAPM memilih lokasi sarannya yaitu nagari dan jorong yang ada diseluruh Kabupaten Dharmasraya, namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PAPM. PAPM sendiri bergerak dibidang simpan pinjam perempuan.

Berdasarkan anggaran dasar Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM), modal awal perkumpulan Dana Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) Asam Jujuhan berasal dari bantuan langsung masyarakat, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), mulai tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. 1.887.024.819 modal perkumpulan Dana Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) Asam Jujuhan setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan yang dapat dihimpun, dan modal dari pihak ketiga dan sumber lain yang sah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, khususnya kelompok Simpan Pinjam

¹Anggaran Rumah Tangga Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, 2019

Perempuan (SPP), alasan memilih fokus penelitian pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat (kelompok SPP) akan kegunaan dari dana simpan pinjam perempuan (SPP), kegunaan dari dana Simpan Pinjam Perempuan yaitu mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif melalui kelompok-kelompok di jorong dan nagari dengan sistem pengkreditan yang mudah, murah, dan mengarah.

Dana SPP juga teridentifikasi sebagian dana digunakan untuk membuka modal usaha tapi sebagian besar digunakan untuk membeli perapotan rumah tangga, membangun rumah dan memenuhi kewajiban lainnya. Seharusnya dana SPP tersebut digunakan untuk membuka usaha bukan untuk keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya, akibatnya ada kecemburuan sosial antar kelompok SPP.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti ada permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Pengelola Amanah Peberdayaan Masyarakat, terkhususnya dalam pelaksanaan Kelompok (SPP) Simpan pinjam Perempuan, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya meliputi Kurangnya kesadaran masyarakat (Kelompok SPP) dalam menggunakan dana SPP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Dari uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sedangkan yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini Untuk mengetahui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan dan menguraikan kondisi objek yang akan diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan menguraikannya dalam bentuk pemecahan masalah secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang ada di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini meliputi kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan (UPK) Unit Pengelola Kegiatan yang ada Nagari Sungai limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari : Ketua UPK Asam Jujuhan; Sekretaris UPK Asam Jujuhan; Bendahara UPK Asam jujuhan; Staf UPK Asam Jujuhan; 3 Orang kelompok simpan pinjam perempuan.

3. Hasil dan Pembahasan

1.1. Peran Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat meliputi :

Mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif melalui kelompok-kelompok di Jorong dan Nagari dengan sistem perkreditan yang Mudah, Murah dan Mengarah.

Menurut Bambang Eridon selaku Ketua Pengelola kegiatan Amanah pemberdayaan(PAPM) Masyarakat mengatakan bahwa: Usaha yang dilakukan oleh PAPM dalam mendekatkan modal pada masyarakat yaitu khususnya masyarakat miskin yang berpotensi produktif melalui kelompok di

Jorong dan Nagari dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah yaitu memberikan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada seluruh kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya.²

Dessy Natalia selaku Bendahara Pengelola Amanah pemberdayaan Masyarakat (PAPM) menambahkan terkait peran kegiatan pendekatan modal kepada masyarakat, mengenai usaha yang dilakukan PAPM dalam meningkatkan modal pada masyarakat dengan sistem perkreditan dengan syarat yang mudah yaitu dengan KTP saja tanpa menggunakan agunan, murah dari segi bunga yang tidak besar hanya 18% menurun dan mengarah, artinya dari pengelola memberikan arahan kemana modal lebih baik digunakan.³

Pernyataan serupa juga di sampaikan Romi M. selaku Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM), Kecamatan Asam Jujuhan menyampaikan salah satu peran PAPM adanya PAPM ini bertujuan untuk menanggulangi dan menuntaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha. Maka dari itu, peran kami dari PAPM yaitu mendekati modal untuk usaha-usaha masyarakat yang terdaftar sebagai kelompok SPP terkhusus masyarakat yang tergolong miskin dan produktif. Melalui kegiatan sosialisasi turun langsung ke lapangan mengajak masyarakat bergabung menjadi anggota SPP PAPM. Tetapi kami pernah mendapati kendala adanya masyarakat yang ingin meminjam, tapi tidak KTP Asam Jujuhan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa peran perkumpulan PAPM Asam Jujuhan yaitu mendekati modal kepada masyarakat khususnya terhadap masyarakat miskin, yang potensi produktif melalui kegiatan sosialisasi turun langsung kelapangan dengan masyarakat dan kelompok-kelompok di Jorong dan Nagari dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah. Sistem mudah berarti masyarakat dipermudah dalam akses Pemijaman modal, hanya membutuhkan data berupa KTP dan KK, tidak memerlukan agunan lainnya. Kemudian sistem murah, kepada setiap peminjam tidak dikenakan bunga yang besar, hanya sebesar 18% menurun. Serta sistem mengarah, dengan artian PAPM mengarahkan dana pinjaman ke usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 1.2. Kendala yang di hadapi oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu :

Menurut Bambang Eridon selaku Ketua UPK PAPM mengatakan bahwa, hambatan yang di hadapi oleh UPK PAPM Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya menyatakan bahwa Uang yang disalurkan PAPM tidak tepat guna oleh kelompok SPP. Banyak kami temui kelompok SPP tidak menggunakan dana SPP ini sesuai dengan yang kami arahkan, kami selaku UPK

²Hasil Wawancara dengan Bambang Eridon, Kepala Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

³Hasil Wawancara dengan Dessy Natalia, Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

⁴Hasil Wawancara dengan Romi.M, Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

telah mengadakan sosialisasi untuk kelompok SPP yang berada di Jorong dan Nagari agar dana SPP ini digunakan untuk peningkatan ekonomi dan penambahan modal untuk kelompok SPP itu sendiri.⁵

Menurut Tira Julia Gusrita selaku Staf UPK PAPM mengatakan bahwa hambatan yang mereka temui dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok simpan pinjam perempuan, kami menemukan kelompok SPP yang mengajukan pinjam mereka gunakan dana SPP yang telah kami berikan untuk keperluan yang tidak kami arahkan untuk peningkatan ekonomi, seperti membeli peravotan rumah tangga, dan bangun rumah, alasan mereka mengapa mereka menggunakan dana SPP ini untuk membangun rumah karena mereka tidak memiliki keahlian dan minat dalam bidang ekonomi.⁶

Berdasarkan wawancara bersama beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang di hadapi UPK adalah terkadang dana SPP yang di salurkan tidak digunakan tepat sasaran, dibuktikan dengan sedikitnya kelompok SPP yang berada di Jorong dan Nagari yang berminat untuk membuka usaha dan menambah permodalan, akibatnya untuk penikatan ekonomi di Nagari Sungai Limau melalui kelompok SPP ini belum dirasakan oleh masyarakat.

- 1.3. Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi :

UPK PAPM melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Bank Nagari).Berdasarkan wawancara bersama Bambang Eridon selaku Ketua (PAPM) Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan upaya terkait dana kas PAMM tidak mencukupi untuk di berikan pinjaman pada setiap kelompok SPP.

“...Mengenai ada kalanya kami mengalami kekurangan kas dana tidak mencukupi saat diberikan pinjaman pada kelompok-kelompok yang meminjam dana, atau jika ada kelompok simpan pinjam yang belum mendapatkan dana bantuan simpan pinjam untuk mengelola usaha di kelompoknya, maka kami mengatasi permasalahan tersebut melalui perguliran dana. Perguliran dana maksudnya adalah untuk kelompok SPP diberikan giliran menerima pinjaman. Sebagai gambaran, pada bulan ini hanya kelompok A yang menerima pinjaman, lalu pada bulan selanjutnya untuk kelompok B yang menerima pinjaman dan seterusnya.”⁷

Berdasarkan wawancara bersama Romi M. selaku Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat(PAPM) menyampaikan upaya terkait dana kas PAMM tidak mencukupi untuk di berikan pinjaman pada setiap kelompok SPP.

“...kami selaku UPK menghadapi kekurangan kas dana tidak mencukupi saat diberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok SPP yang meminjam dana, kami mengatasi permasalahan tersebut melalui perguliran dana SPP. Jadi untuk setiap kelompok yang akan di pinjamkan modal secara bergantian atau *bergilir*.”⁸

Berdasarkan wawancara bersama Dessy Natalia. selaku Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) menyampaikan upaya terkait dana kas PAMM tidak mencukupi untuk di berikan pinjaman pada setiap kelompok SPP.

⁵Hasil Wawancara dengan Bambang Eridon, Kepala Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

⁶Hasil Wawancara dengan Tira Julia Gusrita, Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

⁷Hasil Wawancara dengan Bambang Eridon, Kepala Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

⁸Hasil Wawancara dengan Romi.M, Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

“...pernah beberapa kali kami selaku UPK mengalami kekurangan dana kas PAMM belum mencukupi untuk diberikan pinjaman kepada kelompok SPP kami melakukan metode perguliran dana dan melakukan penundaan pencairan dana kelompok SPP.”⁹

Berdasarkan wawancara bersama Tira Julia Gusrita. selalu Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) menyampaikan upaya terkait dana kas PAMM tidak mencukupi untuk di berikan pinjaman pada setiap kelompok SPP.

“..yang kami lakukan adalah melakukan penundaan pencairan dan melakukan peminjaman pada kelompok usaha secara bergiliran, atau melalui perguliran dana jika memungkinkan untuk di bantu oleh pihak ketiga, maka kami selaku UPK akan memintapertolongan dari pihak Ketiga (Bank) dalam bidang ini mengembangkan kelompok SPP.”¹⁰

Membenarkan pernyataan tersebut, Wirda selaku anggota kelompok Permata Bunda, Jorong Pincuran Tujuh, menyampaikan,“...pernah saat dari kelompok kami ketika memijam modal PAPM, dari kas PAMM dananya kurang. Atas permasalahan itu UPK PAPM bersolusi dengan melakukan metode dana bergulir. Jadi secara bergantian setiap tahunnya kelompok-kelompok diberikan kesempatan meminjam modal dan diberikan arahan menggunakan modal tersebut seperti diarahkan ke wirausahaan”¹¹

Berdasarkan wawancara bersama beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang di lakukan PAPM adalah mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga jika memang diperlukan seperti mengembangkan kelompok SPP untuk diarahkan kebidang kewirausahaan, selain itu juga yang dilakukan oleh UPK dapat berupa penundaan pencairan dana SPP dan melakukan perguliran dana SPP.

Sosialisasi untuk seluruh Kelompok SPP yang ada di Jorong dan Nagari di Kecamatan Asam Jujuhan.

Berdasarkan wawancara bersama Romi M. selalu Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) menyampaikan upaya terkait uang yang disalurkan ke kelompok SPP tidak digunakan tepat sasaran:

“... terkadang, anggota penerima dana SPP menggunakan dana tidak kearah untuk peningkatan ekonomi, tetapi untuk kebutuhan yang langsung habis, tidak menghasilkan nilai tambah. Untuk itu kami arahkan ke usaha perkebunan karena di kecamatan Asam Jujuhan ini lebih cocok untuk perkebunan, walapun sebenarnya di peruntukan untuk usaha UKM.”¹²

Berdasarkan wawancara bersama Tira Julia Gusrita selalu Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) menyampaikan upaya terkait uang yang disalurkan ke kelompok SPP tidak digunakan tepat sasaran:

“...kami turun langsung ke lapangan menemui kelompok SPP agar dana SPP ini mereka gunakan kearah peningkatan ekonomi, kami mengarahkan ke usaha perkebunan dan usaha menikatkan keahlian seperti usaha menjahit, usaha keterampilan merajut tali kur, usaha buka kue dan lain-lain.”¹³

⁹Hasil Wawancara dengan Dessy Natalia, Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Tira Julia Gusrita, Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹¹Hasil Wawancara dengan Wirda, Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Permata Bunda, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya.

¹²Hasil Wawancara dengan Romi.M, Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹³Hasil Wawancara dengan Tira Julia Gusrita, Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

Berdasarkan wawancara bersama beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PAMP terkait uang yang disalurkan ke kelompok SPP tidak digunakan tepat sasaran kami melakukan mengarahkan kelompok SPP untuk menggunakan dana kearah usaha perkebunan, karena di kecamatan asam Jujuhan ini lebih cocok dana tersebut digunakan untuk perkebunan mengingat perkebunan adalah mata pencarian masyarakat di kecamatan Asam Jujuhan.

Menggunakan laptop pribadi terkait kekurangan sarana komputer, memakai kantor *Bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAMP dan mencari *spot* jaringan memadai dengan pergi ketempat yang tinggi.

Berdasarkan wawancara bersama Romi M. selalu Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAMP) menyampaikan upaya terkait menggunakan kantor *bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAMP:

“...untuk gedung kantor PAMP memang secara adminisratif belum milik pribadi. Atas masalah tersebut, kami berusaha mencari tempat sementara untuk kegiatan pekerjaan kantor PAMP, untuk sekarang kami menempati kantor *bamus* untuk melakukan pekerjaan PAMP, sampai kami memiliki gedung sendiri.”¹⁴

Romi M. menambahkan upaya terkait sarana komputer yang kurang dan jaringan yang belum memadai. “...mengenai komputer yang disini masih kurang kami mengupayakan dari setiap pegawai yang ada laptop, membawa laptop nya untuk mengisi kekosongan sarana compute disini. Lalu, seringkali kami dalam berkerja terganggu dengan jaringan internet yang sering hilang timbul di kantor UPK, kami harus pergi ke tempat-tempat yang tinggi agar mendapatkan jaringan internet yang bagus.”¹⁵

Berdasarkan wawancara bersama Dessy Natalia. selalu Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAMP) menyampaikan upaya terkait menggunakan kantor *bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAMP:

“...berhubungan kantor *bamus* tidak di tempati, untuk jangka waktu yang belum ditentukan lamanya, PAMP menggunakan gedung *bamus* sebagai kantor sementara. tentu, tidak akan selamanya gedung ini (*bamus*) kami pakai, samapai kami memiliki gedung sendiri, secara perlahan kami berupaya mencari dana dari manapun termasuk dana dari sumbangan partisipasi masyarakat.”¹⁶

Tambahan dari Dessy Natalia selalu Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAMP) menyampaikan upaya terkait komputer yang kurang dan jaringan internet yang belum memadai sebagai penunjang pekerjaan.

“... untuk saat ini kami berusaha untuk memasukan *wifi* ke kantor agar dalam melaksanakan tugas tidak perlu menunda-nunda lagi. Terkait jaringan disini yang buruk, kami mencari langsung ke tempat-tempat tinggi. Seperti bukit-bukit. Selain itu tanpa adanya penunjang komputer pastinya pekerjaan kami tidak akan berjalan, untuk itu kami mengupayakan dari setiap kami yang mempunyai laptop untuk dibawa saat bekerja.”¹⁷

Berdasarkan wawancara bersama Bambang Eridon. selalu Ketua Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAMP) menyampaikan upaya terkait menggunakan kantor *bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAMP :

¹⁴Hasil Wawancara dengan Romi.M, Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Romi.M, S.Pd, Sekretaris Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Dessy Natalia, Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Dessy Natalia, Bendahara Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

“...kami konfirmasi, memang gedung PAPM saat ini bukan atas milik PAPM. Namun, gedung yang tidak dipakai yang dulunya adalah gedung *bamus*. Mengatasi hal itu, secara bertahap kami sudah merencanakan membangun gedung sendiri dengan mengumpulkan dana terlebih dahulu dari banyak sumbangan, termasuk mengajukan proposal ke pemerintah dan menerima bantuan dana partisipasi dari masyarakat atau dari kelompok SPP.”¹⁸

Bambang Eridon selaku Ketua Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) menambahkan pernyataan terkait upaya memenuhi sarana dan prasarana komputer serta jaringan sebagai penunjang pekerjaan, “... jaringan di desa kami bisa dibilang belum memadai. Terlihat saat kami menggunakan jaringan terkadang sangat *lemot*, untuk mengatasi itu kami mencari tempat-tempat dengan titik yang baik seperti ke bukit-bukit. Mengenai komputer yang kurang memang kami sudah melakukan pengadaan minta bantuan ke pemerintah, sementara kami mengatasi dengan memakai laptop pribadi.”¹⁹

Berdasarkan wawancara bersama Tira Julia Gusrita, selaku Staf (APPM) Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan upaya terkait menggunakan kantor *bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAPM:

“...gedung PAPM ini dulunya gedung *bamus*, untuk sementara kami yang menggunakan agar pekerjaan kantor PAPM terus berjalan. mengatasi hal itu tidak mungkin selamanya kami menggunakan ini, untuk itu kami berupaya mengajukan Proposal kepada pemerintah kabupaten atau provinsi agar disegerakan dibuat kantor UPK PAPM.”²⁰

Tambahan Tira Julia Gusrita selaku Staf (PAPM) Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan upaya terkait komputer dan jaringan internet belum memadai. “...memang komputer seperti yang pernah kami sampaikan belum memadai, masih kurang. Mengatasi permasalahan tersebut kami mengupayakan dari kami ada laptop sementara kami memakai laptop untuk bekerja. Dan juga kami sudah juga berusaha untuk meminta bantuan dari pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana di kantor ini yang masih kurang. Berkenaan dengan jaringan internet yang belum memadai kami harus pergi ke tempat-tempat yang akses internet nya memadai. Seperti mencari langsung ke bukit.”²¹

Berdasarkan wawancara bersama beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PAMM dalam menggunakan kantor *bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAMM sekaligus pengadaan komputer kantor dengan cara mengajukan proposal kepada pemerintah pusat. Kemudian upaya yang dilakukan UPK dalam menghadapi jaringan internet yang belum memadai di kantor UPK PAMM dengan cara merencanakan untuk memasang *wifi* di kantor UPK, dan selain itu juga kami harus pergi ke tempat-tempat yang ada akses internetnya. Terkait komputer yang belum memadai atau masih kurang diupayakan dari masing-masing pegawai kantor untuk membawa laptop pribadi saat bekerja.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bambang Eridon, Ketua Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bambang Eridon, Ketua Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

²⁰Hasil Wawancara dengan Tira Julia Gusrita, Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

²¹Hasil Wawancara dengan Tira Julia Gusrita, Staf Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan.

4. Kesimpulan

Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu: mendekati modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin dengan sistem pengkriditan yang mudah, murah dan mengarah; membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha peningkatan ekonomi dengan dilakukannya sosialisasi untuk setiap kelompok SPP; membimbing masyarakat Jorong dan Nagari untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan berupa asas dari, oleh dan untuk masyarakat; memberikan pelayanan pinjaman tanpa agunan kepada kelompok SPP dengan syarat yang tidak rumit; mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Nagari.

ambatan yang dihadapi oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi : 1. Dana kas PAPM tidak mencukupi untuk diberikan pinjaman pada setiap kelompok SPP. 2. Uang yang disalurkan PAMM tidak tepat guna oleh kelompok SPP. 3. Tidak ada lagi Pengadaan barang setelah perubahan PNPM ke PAMM.

Upaya- Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi : 1. Unit Pengelola Kegiatan PAMM melakukan kerjasama dengan pihak ketiga(Bank Nagari). 2. Sosialisasi kepada seluruh Kelompok SPP yang ada di Jorong dan Nagari di Kecamatan Asam Jujuhan. 3. Menggunakan laptop pribadi terkait kekurangan sarana komputer, menggunakan kantor *Bamus* sampai dengan dapat membuat gedung PAMM dan mencari *spot* jaringan memadai dengan pergi ketempat yang tinggi.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada Kepala Unit Pengelola Kegiatan Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PAPM) Kecamatan Asam jujuhan Kabupaten Dharmasraya. Bendahara dan Sekretaris serta Staf Unit Pengelola Kegiatan AmanahPemberdayaan Masyarakat (PAPM) Kecamatan Asam jujuhan Kabupaten Dharmasraya.Dan Ibu-ibu Kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) PAPM yang berada di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka setia, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Pratis*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung, Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cetakan ke II, Bandung, Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015 *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmat. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras Press.
- Soekanto, Soerjono.2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, 2008. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta. CAPS.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepat Penanggulangan kemiskinan
Anggaran Dasar Pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Anggaran Rumah Tangga pengelola Amanah Pemberdayaan Masyarakat Asam Jujuhan
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Website

Pendamping Sosial.id.Kriteria Miskin Menurut Standar BPS/ Pendamping sosial, 8 Maret
2020.